

ТашГУВ

Кафедра японской филологии

Преподаватель, PhD Турапова Н.А.

Национально-культурные особенности лексемы “кокоро” японского языка и лексемы “юррак” узбекского языка

Аннотация. Фразеологизмы играют важную роль в выявлении национально-культурных особенностей, а также отражает в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. В данной статье рассматриваются соматические фразеологические единицы с компонентом *kokoro – yurak* японского и узбекского языков. В ходе сопоставительного анализа японских и узбекских соматизмов стало очевидно то, использующийся для характеристики личностных качеств человека и его внутреннего психологического состояния. Понятие, наиболее близко соответствующее узбекскому соматизму *yurak* (*кўнгли, дил*), в японском языке лексикализуется такими словами как *kokoro* – сердце, *kimo* – печень, *hara* – живот, *muné* – грудь, *haravata* – кишки. Эти слова, совпадая с названиями частей человеческого тела, соотносятся не только с анатомическими органами, столько с определенными духовными и душевными качествами человека.

Ключевые слова: соматические фразеологические единицы, национально-культурные особенности, японская и узбекская лингвокультура, характеристика личностных качеств человека.

В последнее десятилетия можно констатировать наличие интереса в лингвистике к изучению фразеологии, поскольку именно фразеологизмы «... ассоциируется с культурно-национальными эталонам, стереотипами, мифологемами и т.п. и в употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет»⁹¹

Фразеологизмы играют важную роль в выявлении национально-культурных особенностей, а также отражает в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы.

Итак, фразеологическая картина мира рассматривается как часть целостной языковой картины мира. Под ней подразумевается картина мира, выраженная фразеологическими средствами языка, в частности, не последнюю роль играют и соматические фразеологизмы.

Фразеология японского и узбекского языков, как наука в последнее время обогатилась исследованиями как отечественных, так и иностранных ученых, отражающими усиление интереса к соматической фразеологии, которая является

⁹¹ Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., Школа «Языки русской культуры», 1996г., с.56

особой частью языковой картины мира. Имеются расхождения в определении объема и границ такой фразеологии. В основном под соматической фразеологической единицей понимается фразеологизм, компонентом которого является слово, обозначающее не только части тела, но и связанное с организмом человека (кровь, мозг, печень и т.п.). Соматизмы – один из древнейших пластов лексики, непосредственно связанный с функционально-чувственными сторонами человеческого бытия, представляет собой систему, которая имеет постоянное количество объектов номинаций и предназначенный для их обозначения конкретный состав лексических единиц.

Известно, что во многих языках соматизмы в составе фразеологических единиц стоят в количественном отношении на третьем месте после слов, обозначающих действие и качество. Соматическая фразеология является универсальной категорией, так как она существует во всех языках и имеет удельный вес во фразеологическом фонде любого языка. В данной статье были выбраны и рассмотрены соматизмы японского языка, обозначающие личностные качества человека и его внутреннего психологического состояния, в данном случае это *心* *кокоро* – «сердце», *肝* *кимо* – «печень», *胸* *мунэ* – «грудь», *腸* *харавата* – «кишки». В японской лингвокультуре эти соматизмы реализуются большим количеством лексем, нежели в узбекской лингвокультуре.

В узбекском языке соматические фразеологизмы с компонентом «*юрак-сердце*» (всего их 87), занимают главное место среди фразеологических единиц с компонентами – названиями внутренних органов.

В соматических фразеологических единицах (далее СФЕ) активизируется значение – центральный орган из прямого значения, указанного в толковом словаре узбекского языка, но обозначает «средоточие душевных качеств человека». Отсюда следует, что для большинства СФЕ с компонентом «сердце» можно найти варианты с компонентом *кўнгил*, *қалб*, *ич*, *дил*, *жон* – «душа». В японской лингвокультуре понятие «*сердца*», «*душа*», использующийся для характеристики личностных качеств человека и его внутреннего психологического состояния, реализуется большим количеством лексем, нежели в узбекском *кокоро*, *син*, *мунэ*. *心を奪う* *кокоро-о убау* - букв. похищать сердце – очаровать – юрагини ўғирламоқ, *心を痛める* *кокоро-о итамэру* – букв. причинять боль сердцу (душу) – кўнглига озор бермоқ, *心を入れる* *кокоро-о ирэру* – букв. вкладывать, открывать душу – кўнглини (юрагини, дилини) очмоқ, *心が弱い* *син-га ёваи* – букв. сердце слабое – внутренне нетвердый - юраги(кўнгли) бўш, *胸がつぶれる* *мунэ-га цубурэру* – букв. душа разрушается – надрывается сердце – юраги ёрилмоқ, *心に深くしみとおる* *кокорони фукаку симитоору* – проникать глубоко в душу – юрак тубидан жой олмоқ.

Вместе с тем, *心* *кокоро* это чувствительный орган и от его состояния зависит жизнедеятельность организма человека в целом. Поэтому большинство СФЕ

передают – внутреннее состояние, переживания человека. Аристотель полагал, что у человека есть три души: животная (расположенная в животе и гениталиях), чувствующая (расположенная в груди) и разумная душа (расположена именно в сердце, а не в голове).

Рассмотрим группы, на которые они подразделяются:

Первую группу соматический фразеологизм «*кокоро*» составляют фразеологические фразеологизмы, обозначающие состояние человека. Однако и в этой группе можно выделить две подгруппы:

а) СФЕ, соматизм *кокоро* обозначает внутреннее состояние самого субъекта, замыкающееся в субъекте: *心が沈む кокорога сидзуму* – букв. сердце тонет – тоска на душе – кўнгли чўккан, юрагида ғам ташвиш, *心がときめく кокорога токимэку* – букв. сердце трепещет – бьется учащенно – юраги хаприкмоқ. Примеры: *私の心は平静だった ватаси-но кокоро-ва хэйсэйдатта* – у меня было спокойно на душе – кўнглим хотиржам эди; *やし子の言葉は心に深くしみとおった ясико-но котоба-ва кокоро-ни фукаку симитоотта* – слова Ясико глубоко проникли в душу – Ясикони сўзлари қалбимга кириб борди.

б) соматизм *кокоро*, которая обозначает действие-состояние, направленное на другой субъект или объект: *心が動く кокоро-га угоку* – букв. сердце двигается – быть тронутым (чем-л) – таьсирланмоқ, *心に刻む кокоро ни кидзаму* – букв. резать в сердце, запечатлеться в душе – юрагини эгалламоқ, *心を引く кокоро-о хику* – букв. тянуть сердце – проникать в сердце – юрагини забт этмоқ. Примеры: *彼の心の中で不満がつのる карэ-но кокоро-но нака-дэ фуман-га цунору* – В его душе растет недовольство – унинг калбида норозлик кучайи бормоқда; *彼は彼女の心をすっかり見すかしている карэ-ва каноджэ-но кокоро-о суккари мисукасита иру* – Душа её у него как на ладоне – унинг юраги кафтдек куришиб турибди; *雪子はここにはいないが、心は我々と共にある Юкико здесь нет, но душа её с нами* – Юкико орамизда бўлмаса хам, руҳи биз билан бирга; *これらの言葉は心(の奥底)から出たものだ* Эти слова идут из(глубины) души – бу сўзлар унинг чин калбидан чиқарди.

Вторую группу составляют СФЕ, которые обозначают обстоятельства; степень, меру чувствительности, страдания, переживания, способ переживания: *心を汲む кокоро -о куму* – букв. черпать сердце – сочувствовать кому-л. – чин юракдан ҳис килмоқ, *心を用いる кокоро-о мотишу* – букв. использовать сердце – быть внимательным – диққат қилмоқ; *心を痛める кокоро-о итамэру* – букв. причинять боль сердцу – ранить сердце – юрагини эзмоқ, *心を打たれる кокоро -о утарэру* – букв. получить удар в сердце – быть тронутым – юрагини парчаламоқ.

Третью группу – немногочисленную, входят СФЕ, обозначающие характерологический признак человека: *心が広い кокоро-га хирой* – букв. сердце

широкое – великодушный – юраги кенг, 心のよい *кокоро-но ёй* – букв. хорошее сердце – добросердечный – кўнгли, юраги тоза, 心の優しい *кокоро-но ясасий* – букв. мягкосердечный, кўнгли юмшоқ, рахмдил, 心のこもった *кокоро-но комотта* – букв. полного сердца – сердечный, душевный – кўнгилчан. Для группы японских фразеологизмов характерно наличие большего количества СФЕ, обозначающих сходные черты характера великодушие, благодарство. В этой группе наблюдается значительный перевес ФЕ, выражающих отрицательные черты характера над ФЕ, относящимся к обозначению положительной черты человеческого характера. Примеры: 歌に心がこもっていない Души нет в пении – унинг кўнглида ашулага мойиллик йўқ; 彼は心のよい人だ Он - душевный человек – у кўнгилчан одам .

Среди узбекских ФЕ с соматическим компонентом «юрак» можно найти много сходных по смыслу с японскими СФЕ с компонентом 心 *кокоро*, обозначающим «душа» или «сердце». Например: 心が広い *кокоро га хирой* – букв. сердце широкое – великодушный – юраги кенг; 心を奪う *кокоро о убау* – букв. похищать сердце – очаровывать – юрагини забт этмоқ; 心を痛める *кокоро о итамэру* – букв. причинять боль сердцу (душу) - причинять боль к-л. – кўнглига озор бермоқ; 心を入れる *кокоро-о ирэру* - букв. вкладывать в душу – кўнглини, юрагини, дилини очмоқ; 心の優しい *кокоро но ясасий* – мягкосердечный – юраги юмшоқ.

В японской лингвокультуре понятие сердце, душа реализуется большим количеством лексем. Понятие, наиболее близко соответствующее узбекскому слову дил, юрак, кўнгил, қалб, ич в японском языке лексикализуется такими словами как 心 *кокоро* - сердце, 肝 *кимо* - печень, 腹 *хара* – живот, 胸 *мунэ* - грудь, 腸 *харавата* – кишки. 腸を断つ *харавата-о тацу* - букв. резать кишки – разбить сердце - юрагини парчаламоқ 腸を掻きむしる *харавата-о какимусиру* - букв. рвать кишки – терзать чье-л. сердце – кимнидир калбига озор бермоқ; 腸がみえ透く *хараватага миэсуку* - букв. кишки просвечивают – понять чью-л. душу – кимнидир кўнглини тушунмоқ; 胸がはずむ *мунэга хадзуму* - букв. душа прыгает – чувствовать волнение (возбуждение) в душе – хаяжондан юраги хаприқмоқ; 胸が張り裂ける *мунэга харисакэру* - букв. душа разрывается на части – душераздирающий – юраги парчаламоқ; 腹を割って話す *хара-о ваттэ ханасу* - букв. говорить, разделив живот – говорить начистоту (по душам) – чин дилдан сўзлашмоқ.

Эти слова с названиями части тела соотносятся не только с анатомическими органами, сколько с определенными духовными и душевными качествами человека. Однако необходимо отметить, что в сознании японцев практически нет четкого противопоставления рационального и эмоционального начал. Возможно, на таком понимании сказывается влияние мировосприятия китайцев.

В узбекской лингвокультуре соматизм *ич* – «нутрь» употребляется в значении *сердца, душа* как синонимы. Примеры: *ич-этини емоқ* – сильно переживать –

Ўзинга қара, сени кўриб ич-этимни еб юрмайин (Ғ.Ғулом) – береги себя, чтоб я не беспокоился о тебе; *ичи ачиди* – болит душа – *Одамларга ичингиз ачимайдимми?* (Муштум) – вам не жалко людей?; *ичига чироқ ёқса ёнмайди* = *ичига қил сизмайди* – тяжело на душе, сильно страдать – *Кумушбибининг гапидан кейин унинг ичига чироқ ёқса ёнмайди* – ичига(юрагига) қил ҳам сизмайди (А.Қодирий) – после разговора с Кумушбибби, он сильно загоревал; *ичидан зил кетди* – сильно страдать – *Анварни сармуниши этиб тайинланганини эшитган мулло Шаҳодат ичидан зил кетди* (А.Қодирий) – мулло Шаходат услышав, что Анвара назначили главным муфтием, сильно загоревал.

При сопоставлении данных (и других) соматических фразеологизмов были выявлены как черты общности их функционирования в языковом сознании сопоставляемых языков, так и неизбежные различия национально-специфического характера.

В ходе детального сопоставительного анализа японских и узбекских соматизмов стало очевидно то, использующийся для характеристики личностных качеств человека и его внутреннего психологического состояния. Понятие, наиболее близко соответствующее узбекскому соматизму *юрак (кўнгил, дил)*, в японском языке лексикализуется такими словами как *кокоро* – сердце, *кимо* – печень, *хара* – живот, *мунэ* – грудь, *харавата* – кишки. Эти слова, совпадая с названиями частей человеческого тела, соотносятся не только с анатомическими органами, столько с определенными духовными и душевными качествами человека. Однако необходимо отметить, что в сознании японцев практически нет четкого противопоставления рационального и эмоционального начала. Возможно, на таком понимании сказывается влияние мировосприятия китайцев.

Список использованной литературы

1. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., Школа «Языки русской культуры», 1996г., с.56
2. Быкова С. А. Японско-русский фразеологический словарь /С. А. Быкова — М.: ИД «Муравей-Гайд»,2000. — 282с.
3. Турапова, Н. А. Национально-культурные особенности фразеологизма «кокоро» японского языка // Молодой ученый. — 2015. — № 1 (81). — С. 415-417. — URL: <https://moluch.ru/archive/81/14664/>